

EARTH SCIENCES

RESTORATION OF SOILS AND ECOSYSTEMS AFTER CONSTRUCTION: RECLAMATION AS AN IMPORTANT TOOL FOR RESTORING THE INTERACTION BETWEEN INERT AND LIVING COMPONENTS OF THE LANDSCAPE

Zelenchuk I.

*postgraduate student at the department of ecology and life safety
Uman National University of Horticulture*

ВІДНОВЛЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ЕКОСИСТЕМ ПІСЛЯ БУДІВНИЦТВА: РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ІНЕРТНИМИ ТА ЖИВИМИ КОМПОНЕНТИ ЛАНДШАФТУ

Зеленчук І.

*аспірант кафедри екології та безпеки життєдіяльності
Уманський національний університет садівництва
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11639772>*

Abstract

The possibility of solving the problems of quickly restoring the soil cover of construction sites of both linear objects and and surface development areas, has been considered. The objects and stages of land reclamation, which are temporarily withdrawn for the period of construction work, have been analyzed. Methods for restoring disturbed connections between inert components of the landscape as a result of the biological stage of reclamation have been studied.

Анотація

Розглянуто можливість вирішення задач швидкого відновлення ґрунтового покриття ділянок будівництва, як лінійних об'єктів так і об'єктів площинної забудови. Проаналізовано об'єкти і етапи рекультивациі земель, які вилучаються в тимчасове користування на період виконання БМР. Досліджено методи відновлення порушених зв'язків між інертними компонентами ландшафту в результаті виконання біологічного етапу рекультивациі.

Keywords: landscape; inert components of the landscape; landscape studies; reclamation; ground cover; technical reclamation; biological reclamation; construction and installation works (BMR)

Ключові слова: ландшафт; інертні компоненти ландшафту; ландшафтні дослідження; рекультивациія; ґрунтовий покрив; технічна рекультивациія; біологічна рекультивациія; будівельно-монтажні роботи (БМР)

Вступ. Відновлення ґрунтів та екосистем є надзвичайно важливим етапом завершення будь-якого будівництва. Саме тому, рекультивациія земель є важливим етапом завершення будівництва, який дозволяє відновити зруйновані природні середовища та ландшафти. Вибір підходу до рекультивациії та його методу залежить від особливостей будівництва, географічного розташування об'єкту рекультивациії та локальних екологічних факторів. Комбінація різних видів рекультивациії може забезпечити оптимальні результати відновлення земель. Це важливий крок у збереженні біорізноманіття та створенні стійких природних середовищ для майбутніх поколінь.

Вихідні передумови. В результаті тривалої російської агресії на території України зруйнована велика кількість промислових підприємств в тому числі критичної чи громадської інфраструктури, а також повністю чи частково зруйнована значна кількість інженерних мереж, що забезпечували життєдіяльність населення міст та сіл України. Саме тому, першочергового і негайного відновлення потребують об'єкти критичної інфраструк-

тури, включаючи інженерні мережі життєзабезпечення. Отож, написання даної статті обумовлено необхідністю акцентувати увагу на можливості якнайшвидшої відбудови при цьому не завдавши значної шкоди, навколишньому середовищу, а саме ґрунтовому покриттю, завдяки проведенні технічної та біологічної рекультивациії, що є невід'ємною складовою завершального етапу будівництва. Рекультивациія є ключовим інструментом у відновленні пошкоджених земель (ґрунтів) та екосистем з метою повернення їх до природного стану. Окрім того, в Україні виникне потреба у своєчасному розв'язанні низки питань, щодо формування та ефективного використання земельних ресурсів в умовах інтенсивної відбудови та відновлення, як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях [8]. Сучасний стан у галузі відновлення порушених земель характеризується застарілою законодавчою базою, яка в низці питань носить показовий характер та не відповідає реальним потребам суспільства в умовах військового стану [4]. Отож, своєчасне відновлення пошкоджених земель після завершення БМР відновлює ландшафтну рівновагу та

мінімізує порушення взаємодії між інертними та живими компонентами ландшафту.

Мета статті. Мета – ефективність рекультивациі як інструменту відновлення взаємодії між інертними та живими компонентами ландшафту.

Об'єкти дослідження – технічний та біологічний етапи рекультивациі та їх ефективність у відновленні ґрунтів і збереженні біорізноманіття.

Предмет дослідження – рекультивациійні заходи в природно-техногенних ландшафтах після будівництва в різних географічних регіонах.

Виклад основного матеріалу. *Рекультивациія порушених земель* – це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель [2]. *Порушеними називаються землі* всіх категорій, які внаслідок виробничої діяльності людини втратили свою господарську та екологічну цінність або стали джерелом негативного впливу на навколишнє середовище у зв'язку зі зміною ґрунтового та рослинного покриву, гідрологічного режиму і утворенням техногенного рельєфу [3].

Рекультивациія від лат. *re* – відновлення або повторність дії, а *cultus* - обробіток, введення, доцільно введення у використання, повторне використання. А за визначенням Німецького вченого В. Кнабе (W. Knabe, 1959) рекультивациія – це сукупність людської діяльності, спрямованої на відновлення культурного ландшафту.

У відповідній профільній науковій літературі США і Канади в сфері рекультивациії антропогенно порушених екосистем використовується декілька термінів: *restoration, reclamation, rehabilitation*. У вітчизняній літературі спочатку термін «рекультивациія території» використовувався як «спеціальні заходи щодо підготовки ґрунту для сільськогосподарського або рільничого використання» (Лазарева, 1962). Однак пізніше, в процесі розвитку і ускладнення робіт по відновленню родючості земель, порушених промисловим виробництвом, зміст і смислове навантаження поняття значно змінилося. На сьогодні мінімізациія будь-якого несприятливого впливу будівельної чи гірничої діяльності на ґрунтовий покрив забезпечується рекультивациією земель, тобто комплексом робіт, спрямованих на відновлення продуктивності та народногосподарської цінності порушених земель, а також на поліпшення умов природного довкілля та відновлення компонентного складу ландшафтів відповідно до інтересів суспільства. Взаємодія біотичних та абіотичних ґрунтових компонентів визначає формування ґрунтового профілю, що прямо впливає не тільки на родючість ґрунтів, але і на їхні властивості та екологічні функції. Моніто-

ринг стану ґрунту під час рекультивациії, і дослідження його фізичних, водно-фізичних та інших властивостей, які характеризують ступінь окультурення і екологічний стан є важливою та невід'ємною складовою робіт. Дані види моніторингу об'єднують узагальненими поняттями, а саме: геолого-екологічний та ландшафтний моніторинг. Ґрунтоутворення в техногенних ландшафтах діагностуються за змінами водно-фізичних і фізичних властивостей, такі показники залежать від генезису, а також технологічних операцій як на технічному, так і на біологічному етапах рекультивациії [5]. Опираючись на вищенаведені дані, важливо зазначити, що рекультивациія не обмежується роботами з ґрунтового покриву, – а включає в себе комплекс заходів з виконання робіт по рекультивациії ландшафтів.

Рекультивациія ландшафтів – це рекультивациія земель, що не обмежується лише локальними заходами стосовно відновлення окремих порушених ділянок ґрунтового покриву, а передбачає комплекс робіт з перетворення порушених земель у загальній системі заходів, щодо оптимізациії техногенних ландшафтів [6].

До початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, на території України налічувалось близько 300 тис. га порушених ґрунтів, з них понад третина вже була рекультивована. Відповідно з вимогами Земельного кодексу України – землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, підлягають рекультивациії. Саме тому проектно-кошторисна документація передбачає обов'язкові заходи по рекультивациії порушених земель в період виконання БМР. Повернення порушених земель в стан, наблизений до попереднього, забезпечується послідовним проведенням технічного і біологічного етапів рекультивациії. Під час визначення напрямку рекультивациії передусім визначають належність порушеної території до певного типу природно-техногенного ландшафту. Узагальнена схема типологічної класифікації природно-техногенних ландшафтів, наведена на рис. 1.

За характером умов, що спричиняють формування порушених земель, класифікують наступні типи техногенних ландшафтів [1]:

1. Кар'єрно-відвальні ландшафти.
2. Торфово-кар'єрні ландшафти.
3. Шахтно-териконникові комплекси.
4. Екстрактивні ландшафти.
5. Сільськогосподарські антропогенні ландшафт

Рис. 1. Схема типологічної класифікації природно-техногенних ландшафтів

Об'єктами рекультивації є землі, які вилучаються в тимчасове користування під тимчасові будівельні майданчики, прокладання інженерних мереж чи ведення іншої господарської діяльності в тому числі діяльності пов'язаної із порушенням ґрунтового покриву. Площа земель, яка відводиться в тимчасове користування і на якій проводиться рекультивация, приведено на рис. 3.

Вихідними даними для розробки заходів по рекультивации земель є:

- земельне та лісове законодавство України;
- норми відводу земель під будівельні майданчики чи інженерні мережі;
- матеріали інженерних вишукувань.

Технічний етап рекультивации проводиться, або одночасно з виконанням будівельних і інших робіт, що супроводжуються порушенням земель, або після закінчення цих робіт у терміни, що встановлені власниками чи розпорядниками, які надають у користування земельні ділянки.

В цілому технічний етап рекультивации земель включає:

- зняття родючого шару ґрунту зі смуги (площі) рекультивации з переміщенням у тимчасовий відвал;
- планування смуги рекультивации, вирівнювання улоговин і ям;

- прибирання (в разі потреби) будівельного сміття;
- повертання родючого шару ґрунту, кінцеве планування поверхні, організація водовідводу.

Зняття родючого шару ґрунту — обов'язкове при всіх видах робіт з будівництва промислових, житлових об'єктів, доріг і споруд, а також при відведенні родючих земель під кар'єри, терикони, відстійники, водосховища, тощо. При знятті, переміщенні та зберіганні родючого шару ґрунту не дозволяється змішування його з підстеленими породами, забруднення рідинами, твердими чи сипучими матеріалами. Родючий шар ґрунту повинен бути знятий, як правило, у талому стані. При проведенні робіт по спорудженню інженерних комунікацій у зимовий період його необхідно зняти і скласти у відвал задалегідь (до промерзання). Роботи по знятті родючого шару виконуються на підставі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), згідно відповідного наказу Державного комітету України по земельних ресурсах. Знятий родючий шар складають або вивозять на малопродуктивні землі, для подальшого відновлення їх родючості. Принципову схему зняття родючого шару ґрунту наведено на рис. 2.

Рис.2. Принципова технологічна схема зняття родючого шару ґрунту бульдозером

Глибина зняття родючого шару ґрунту визначається товщиною гумусу в ґрунті і вмістом у ньому гумусу.

Технічна рекультивация місць влаштування амбарів-відстійників чи шламоприймачів, має деякі

особливості та полягає – в засипці котлованів мінеральним ґрунтом з бортів амбарів, з послідовним відновленням родючого шару, ущільненням ґрунту та плануванням території.

Біологічний етап рекультивации спрямований на відновлення родючості земель і виконується

після технічної рекультивациі. Він включає комплекс агротехнічних і інших заходів по відновленню родючості ґрунтів для відтворюваних сільськогосподарських угідь. При сільськогосподарському використанні земель в склад біологічного етапу входять:

- основна і передпосівна обробки ґрунту;
- внесення мінеральних і органічних добрив;
- посів сільськогосподарських культур;
- виконання меліорації (при необхідності).

Біологічна рекультивация земель проводиться на площі будівельної смуги, яка зазнала механічного впливу при роботі будівельної техніки. Оскільки спрогнозувати рух техніки в межах будівельної смуги неможливо, при розрахунках об'ємів по біологічній рекультивациі земель, враховується вся ширина тимчасового відводу землі для будівництва передбачених споруд та комунікацій.

Рис.3 . Принципова технологічна схема виконання робіт з біологічної рекультивациі

Наглядно ефективність та критичну важливість виконання біологічного етапу рекультивациі демонструє міжнародний досвід, а саме на рис. 4 наведено результат рекультивациі, а саме перетворення деградованого гірничого ландшафту

покинутого гірничого кар'єру у Західній Вірджинії, США на сучасний рекреаційно-культурний ландшафт [9]. Роботи з рекультивациі виконувались компанією Starvaggi Industries Західна Вірджинія.

Рис.4 . а) ландшафт після розробки кар'єру б) після проведення рекультивациі (Mineral Information Institute 2012)

Таблиця 1.

Відомість вихідних даних і об'ємів робіт по рекультивациі земель

Найменування республіки, області, району, земле-користувачів	Вихідні дані				Об'єми робіт			
	довжина ділянки рекультивациі, м	угіддя	товщина родючого шару, м	ширина смуги рекультивациі/відводу,	зняття родючого шару бульдозером з переміщенням на 20 м, м ³	повернення родючого ґрунту бульдозером з переміщенням на 20 м, м ³	планування смуги рекультивациі з уціпленням, м ²	біоло-гічна рекультивациія, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Київська область, землі сільського господарства								
Вхідний газопровід DN1200	432,2	рілля	1,1	4/68	1902	1902	1729	2,938
	127,2	вигін	1,1	4/68	560	560	509	0,86
	14,6	городи	1,1	4/-	64	64	58	+
Вхідний газопровід DN1200	419,2	рілля	1,1	4/-	1844	1844	1677	+
	64	вигін	1,1	4/-	281	281	256	+
	56,8	городи	1,1	4/68	250	250	227	0,386
Переукладання газопроводу DN1200	92	рілля	1,1	4/42	405	405	368	0,39
Газопровід DN700	530	рілля	1,1	3/-	1749	1749	1590	9,97
Кабель ЕХЗ	50	городи	1,1	3,2/6	176	176	160	0,03
Всього:	1473,4	рілля			5947	5947	5364	13,298
	191,2	вигін			841	841	765	0,86
	121,4	городи			314	314	285	0,386

Саме тому ефективність та успішність виконання кожного етапу рекультивациі залежить від обраного напрямку чи виду рекультивациі, обидва етапи мають певну специфіку і залежать від кінцевого, цільового використання земель, що рекультивуються. Найбільш поширеними є наступні напрямки рекультивациі техногенних ландшафтів залежно від їх цільового призначення:

- сільськогосподарський – створення на порушених землях ріллі, пасовищ, луків;
- лісогосподарський – створення лісових посадок;
- водогосподарський – створення різного роду водоймищ, плавальних басейнів;
- санітарно-гігієнічний – озеленення і консервація відвалів і промислових площ;
- рекреаційний – створення зелених зон поблизу населених пунктів;
- будівельний – приведення порушених земель в стан, придатний для промислового і житлового будівництва.

Найбільш розповсюдженими є перші два напрямки: сільськогосподарський та лісогосподарський.

Висновки. Підсумовуючи наведене, можна стверджувати, що відновлення ландшафтної структури територій, порушених будівельною та видобувною діяльністю, має завершуватись проведенням рекультивацийних робіт. Серед головних задач технічного етапу рекультивациі є – формування на порушених площах нового ландшафту, який

відповідає вимогам подальшого цільового використання, забезпеченням можливості подальшого росту і розвитку біоти, створенням оптимальних гідрологічних і мікрокліматичних умов. Завершальним етапом рекультивацийних робіт є біологічний – спрямований на відновлення стабілізація природної ландшафтної структури території. Важливим критерієм відновлення порушених зв'язків між компонентами ландшафту є обґрунтований вибір виду рекультивацийних геотехнічних систем (сільськогосподарська, водогосподарська, лісогосподарська) ландшафтної структури відновленої території. Окрім того важливим критерієм оптимізації відновлених природно-техногенних ландшафтів (територій) має стати еколого-ландшафтознавча геоінформаційна системи моніторингу гірничопромислових територій. На сьогоднішній день ведеться робота по розвитку таких систем, основною метою яких стане узагальнення та подальша оптимізація території природно-техногенних ландшафтів на основі науково-обґрунтованих підходів.

Список літератури:

1. Рекультивациія порушених територій. Навчально-методичний посібник / Укл.: О. О. Троїцька, Н. В. Беренда, К. В. Белоконь. Запоріжжя. Видавництво ЗДІА, 2018. – 192 с.
2. Земельний кодекс України 2768-III, — Редакція від 26.01.2024. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text>

3. Кошель А.О., Колганова І.Г. До питань розроблення робочих проектів землеустрою щодо рекультивзації порушених земель / Журнал: Землеустрій, кадастр і моніторинг земель - 2022, № 4.
4. П'яткова А. В., Роскос Н. О. Ландшафтознавство: прикладні аспекти : навчально-методичний посібник. Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. 122 с.
5. Екологія техноземів: монографія / Жуков О.В., Задорожна Г.О., Маслікова К. П., Андрусевич К.В., Лядська І.В. – Дніпро. – 2017. – 442 с.
6. Войтків П. С. Технології захисту та відновлення ґрунтів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів / уклад Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 50 с.
7. Сонько С.П., Максименко Н.В. Про «природність» та «антропогенність» ландшафтотворення. / Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Сучасні географічні та екологічні дослідження довкілля. - № 1-2 (25). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С.9-13.
8. Сонько С.П., Заленчук І.Д. Використання новітніх технологій у будівництві для зменшення шкідливого впливу на інертні компоненти ландшафту/Проблеми безперервної географічної освіти і картографії - 2022, №35. – С.С.32-38.
9. Nazan Kuter. (2013). Reclamation of Degraded Landscapes due to Opencast Mining. *Czasopismo Geograficzne*, DOI: 10.5772/55796. <https://www.intechopen.com/chapters/45415>